

भारतीय कृषि में नवाचार एवं ग्रामीण विकास : जनपद बलरामपुर उ०प्र० का भौगोलिक विश्लेषण

Innovation in Indian Agriculture and Rural Development: A Geographical Analysis of Balrampur District, Uttar Pradesh

Paper Id : 21101 Submission Date : 2026-01-05 Acceptance Date : 2026-01-21 Publication Date : 2026-01-25

This is an open-access research paper/article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution 4.0 International, which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original author and source are credited.

DOI:10.5281/zenodo.18477890

For verification of this paper, please visit on <http://www.socialresearchfoundation.com/anthology.php#8>

धर्मवीर सिंह

अतिथि व्याख्याता

भूगोल विभाग

एम०एल०के०पी०जी० कालेज

बलरामपुर उ०प्र०, भारत

सारांश

भारत की अधिकांश जनसंख्या गाँवों में निवास करती है। इन गाँवों की अर्थव्यवस्था कृषि पर निर्भर है। कृषि ही जीविकोपार्जन का मात्र साधन ही नहीं बल्कि एक प्राचीनतम उद्यम है। देश के विकास में कृषि को सर्वाधिक प्राथमिकता की आवश्यकता है। आर्थिक विकास के दृष्टि से देश के सभी वर्ग कृषि पर निर्भर हैं। लेकिन उच्च वर्ग की निर्भरता की अपेक्षा निम्न वर्ग की निर्भरता अधिक है जो गाँवों में निवास करते हैं।

भारत में अनुकूल भौगोलिक दशाओं के कारण प्राचीन काल से ही कृषि आर्थिक क्रियाकलाप का आधार-भूत स्रोत रही है। पिछले दशकों में औद्योगीकरण के संगठित प्रयास के बावजूद कृषि का महत्वपूर्ण स्थान रहा है। कृषि न केवल भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ है वरन् मानव वसाय तथा सामाजिक-सांस्कृतिक स्वरूप का भी आधारशिला है। भारत का सम्पूर्ण अर्थतंत्र कृषि पर आश्रित है। राष्ट्र की सम्पूर्ण आय का लगभग 50 प्रतिशत भाग कृषि से प्राप्त होता है। कार्यशील जनसंख्या का लगभग 70 प्रतिशत कृषि में संलग्न है। स्वतन्त्रता प्राप्ति के समय निर्बल औद्योगिक संरचना, परम्परागत अक्षम कृषि प्रणाली और विकृत भू-स्वामित्व ढाँचे के कारण देश की आर्थिक व्यवस्था अत्यन्त क्षीण थी। निम्नस्तरीय कृषि वृद्धि दर और वृद्धिमान जनसंख्या के कारण अत्यन्त जर्जर हो गयी थी। ऐसी परिस्थिति में वर्ष 1951-52 में नियोजित विकास प्रक्रिया प्रारम्भ की गयी ताकि कृषि और उद्योग में वृद्धि के साथ-साथ रोजगार की सम्भावनाएँ बढ़ें तथा आय, संपत्ति और उपभोग स्तर में व्याप्त विषमता कम हो। सन् (1951) में प्रारम्भ की गयी प्रथम दो योजनाओं (1951-52 से 1961-62) में कृषि विकास के आधारभूत घटकों तथा सिंचाई उर्वरक उत्पादन व कृषि यंत्र तथा परिवहन को व्यवस्थित करने के लिए आधारभूत उद्योग जैसे लोहा-इस्पात खनिज शोधन, कृषि यंत्र आदि को विकसित किया गया। द्वितीय पंचवर्षीय योजना के बाद कृषि उत्पादन में वृद्धि के लिए हरित क्रान्ति जैसी महत्वाकांक्षी योजना प्रारम्भ की गयी, जिसमें कृषि के विकास के लिए हर प्रकार के अवस्थापना के तत्वों के विकास की योजनाओं को क्रियान्वित किया गया, जिसका एक अच्छा परिणाम भी दृष्टिगत हुआ क्योंकि स्वतन्त्रता प्राप्ति के वर्ष में 510 लाख टन खाद्यान्न उत्पादन से बढ़कर वर्ष 1983-84 तक 1500 लाख टन हो गया। स्वतंत्रता के तत्पश्चात् कृषि विकास के लिए जो पंचवर्षीय योजनाओं का क्रियान्वयन किया गया था उससे अवस्थापना तत्वों के विकास एवं विस्तार के कारण कृषि के उत्पादन में ही नहीं, बल्कि कृषि के वाणिज्यीकरण को भी प्रोत्साहन मिला। साथ-साथ भारतीय कृषकों को यह विश्वास हुआ कि कृषि कार्य केवल जीविकोपार्जन ही नहीं, अपितु व्यापार को भी बढ़ावा देता है।

सारांश का अंग्रेज़ी अनुवाद

The majority of India's population lives in villages. The economy of these villages is dependent on agriculture. Agriculture is not only the sole means of livelihood but also one of the oldest enterprises. Agriculture needs the highest priority in the country's development. From the perspective of economic development, all sections of the country are dependent on agriculture. However, the dependence of the lower class, who reside in villages, is greater than that of the upper class. Due to favorable geographical conditions in India, agriculture has been the fundamental source of economic activity since ancient times. Despite organized efforts towards industrialization in recent decades, agriculture has retained its significant position. Agriculture is not only the backbone of the Indian economy but also the foundation of human settlement and socio-cultural patterns. The entire economic system of India is dependent on agriculture. Approximately 50 percent of the nation's total income is derived from agriculture. About 70 percent of the working population is engaged in agriculture. At the time of independence, the country's economic system was extremely weak due to a weak industrial structure, a traditional and inefficient agricultural system, and a distorted land ownership structure. It was further weakened by a

low agricultural growth rate and a rapidly growing population. In this situation, the planned development process was initiated in 1951-52 to increase employment opportunities along with growth in agriculture and industry, and to reduce the disparities in income, wealth, and consumption levels. In the first two plans (1951-52 to 1961-62), which began in 1951, basic industries such as iron and steel, mineral refining, and agricultural machinery were developed to strengthen the fundamental components of agricultural development, including irrigation, fertilizer production, agricultural implements, and transportation. Following the Second Five-Year Plan, an ambitious scheme like the Green Revolution was launched to increase agricultural production. This plan implemented various infrastructure development projects for the advancement of agriculture, which yielded positive results. Food grain production increased from 51 million tons in the year of independence to 150 million tons by 1983-84. The Five-Year Plans implemented after independence for agricultural development, through the development and expansion of infrastructure, not only boosted agricultural production but also encouraged the commercialization of agriculture. Simultaneously, Indian farmers gained confidence that farming was not merely a means of livelihood but also a viable business.

मुख्य शब्द

भारतीय कृषि, नवाचार, ग्रामीण विकास ।

मुख्य शब्द का अंग्रेज़ी अनुवाद

Indian Agriculture, Innovation, Rural Development.

प्रस्तावना

आजादी के बाद के समय से आज तक भारत के विकास में कृषि कार्य का स्वर्णिम योगदान रहा है जब भारत स्वतन्त्र हुआ तो उस समय समाज में भुखमरी, बेरोजगारी, उद्योगों का कार्य आशानुरूप न होना भारत वर्ष की सबसे बड़ी समस्या थी। स्वतन्त्रता के बाद भारत की जनसंख्या 36 करोड़ के आसपास थी, लेकिन हमारे देश में अनाज का उत्पादन मात्र लगभग 50 मिलियन टन के आस पास था। यही कारण था कि हमें दूसरे देशों से खाद्य पदार्थों का आयात करना पड़ता था। अनाज के लिए आत्म निर्भरता भारत देश की सबसे बड़ी समस्या थी। जिसे भारत के कृषि वैज्ञानिकों ने अपने शोधों के द्वारा दूर करने का सफल प्रयास किया, जिसका परिणाम आपके सामने हरित क्रान्ति और श्वेत क्रान्ति के रूप में प्रदर्शित हुई।

इन कृषि क्रान्तियों के कारण सबसे बड़ा लाभ यह हुआ कि गेहूँ, बाजरा, चावल, मक्का व ज्वार के उत्पादन में आशातीत सफलता मिली, जिसके कारण खाद्यान्नों में भारत की आत्मनिर्भरता बढ़ी। कृषि के परम्परागत स्वरूप में भी परिवर्तन देखा गया, खेती व्यवसायिक दृष्टि से की जाने लगी, जबकि पहले सिर्फ पेट भरने के लिए ही उत्पादन की जाती थी। कृषि कार्यों में सिंचाई क्षमता में विस्तार, उन्नत बीजों के विकास, उर्वरकों, कीटनाशकों तथा कृषि यंत्रों का प्रयोग भी कृषि के विकास में मुख्य भूमिका का निर्वहन करता है। ग्रामीण योजनाओं में मनरेगा, आवास योजना, गोधन योजना, किसान सम्मान योजना एवं सोलर पंप योजना आदि के माध्यम से ग्रामीण समस्याएं दूर हुई हैं। अतः यह कहना उचित होगा कि भारतीय अर्थव्यवस्था एवं ग्रामीण विकास की नींव कृषि है।

अध्ययन का उद्देश्य

1. सरकार द्वारा विभिन्न योजनाओं के माध्यम से किसानों को कृषि विकास में दी जाने वाली सुविधाओं का अध्ययन करना।
2. गांवों के विकास पर कृषि से होने वाली आय के प्रभाव का अध्ययन करना।

साहित्य अवलोकन

1. झा. सिद्धार्थ 2016 ने गाँवों की बुनियादी विकास में पंचायतो की भूमिका में लिखा है कि जब कभी आप गाँवों की चमकती सड़के, 24 घण्टे विजुली व पानी की सुविधा, गाँवों पक्के मकान आदि देखने से लगता है कि गाँवों का विकास हो रहा है।
2. मदारमजू ने “बंगाल डेल्टा की नदियाँ” नामक पुस्तक में भारत में जल चक्र तथा जल संसाधन के विकास का वर्णन किया।
3. गुसा आर0 के0 2009- “कृषि की अभिनव तकनीक एवं ग्रामीण विकास तथा नियोजन” में यह बताया गया है कि योजना काल में कृषि के पुरानी तकनीक के स्थान पर नयी तकनीक अपनाया गया।

सामग्री और क्रियाविधि

अध्ययन क्षेत्र बलरामपुर जनपद के भौगोलिक परिक्षेत्र के विकास में गंगा एवं उसकी सहायक नदियों द्वारा लाये गये जलोढ़ मृदा के निक्षेपण से हुआ है, जनपद में बलरामपुर एक प्रमुख नगर के साथ जिला मुख्यालय है, यह शिवालिक पहाड़ी से 30 किलोमीटर दक्षिण में

27°3'12" से 27° 51'42" उत्तरी अक्षांश तथा 82°1' 21" से 82°45'45" पूर्वी देशान्तर मध्य स्थित है। समुद्र तल से इसकी ऊँचाई 96 मीटर से 105 मीटर के मध्य है। जिले का निर्माण 25 मई 1997 को जनपद गोण्डा के विभाजन द्वारा किया गया। जनपद की सीमाएँ, सिद्धार्थनगर, श्रावस्ती, गोण्डा जिला क्रमशः पूर्व-पश्चिम और दक्षिण में स्थित है और नेपाल राज्य इसके उत्तरी सीमा पर अन्तर्राष्ट्रीय सीमा से मिला हुआ है। उत्तर से दक्षिण इसकी

अधिकतम लम्बाई 81 किलोमीटर तथा पूरब से पश्चिम 72 किलोमीटर की अधिकतम चौड़ाई में यह फैला हुआ है। जनपद का कुल क्षेत्रफल 3349 वर्ग किलोमीटर है। जनपद नौ विकास खण्डों में हरैया सतधरवा, बलरामपुर, तुलसीपुर, गैसडी, पचपेड़वा, श्रीदत्तगंज, उतरौला, गैण्डास बुजुर्ग व रेहरा बाजार में विभाजित है। जनपद की कुल जनसंख्या 1982274 है। जनपद की साक्षरता (2011) 49.51 प्रतिशत है जिसमें पुरुष एवं महिला साक्षरता 59.73 प्रतिशत और 38.43 प्रतिशत है। जिसमें 1015 ग्राम एवं 801 न्याय पंचायत है।

विश्लेषण

प्रस्तुत शोध पत्र में प्राथमिक एवं द्वितीयक आंकड़ों का प्रयोग किया गया है। प्राथमिक आंकड़ों के चयन के लिए बलरामपुर जिले के विकासखण्ड वार ग्रामीणों से कृषि एवं सरकारी योजनाओं की लाभ की स्थिति जानने के लिए लाटरी प्रणाली के माध्यम से 200 उत्तरदाताओं का चयन किया गया है। उत्तरदाताओं से प्रश्नावली एवं अवलोकन विधि द्वारा आंकड़ों को एकत्रित किया गया है। अध्ययन में आवश्यकता अनुसार द्वितीय आंकड़ों से सम्बन्धित ग्रंथों का अध्ययन किया गया है।

कृषि एवं सरकारी योजनाओं से लाभ की स्थिति

	लाभ प्राप्त हुआ	लाभ प्राप्त नहीं हुआ	योग
प्रधानमंत्री आवास योजना	90	170	260
मनरेगा योजना	180	50	230
स्वच्छ भारत मिशन	260	10	270
प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना	160	70	230
नल जल योजना	90	150	241
गोधन न्याय योजना	120	130	250
किसान सम्मान निधि	301	40	341
24 घण्टे बिजुली	215	40	255

स्रोत: प्रश्नावली द्वारा प्राप्त किया गया

तालिका से स्पष्ट हो रहा है कि प्रधान मंत्री सम्मान निधि द्वारा कृषि कार्य में सबसे अधिक 301 लोगों को लाभ प्राप्त हुआ है। नल जल योजना के तहत 90 लोगों को स्वच्छ जल की प्राप्ति भी हुई है। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना से घर-घर एलपीजी कनेक्शन दिया गया। जिससे 60 लोगों को लाभ प्राप्त हुआ है। 24 घण्टे बिजुली सुविधा से कृषि कार्य में सहयोग मिला है। जिससे 215 लोगों को लाभ प्राप्त हुआ है।

निष्कर्ष

उपयुक्त विवरण से यह निष्कर्ष प्राप्त होता है कि सरकार द्वारा मिलने वाली अनेक योजनाओं का लाभ कृषकों एवं ग्रामीणों को मिल रहा है। जिससे कृषकों के आय स्तर में वृद्धि देखी गयी है। गाँव में पक्के सड़क, स्वच्छ पेयजल, पक्की नालियाँ, बिजुली सुविधा से गाँवों का विकास हो रहा है। किसान कृषि के माध्यम से अपनी जीवन प्रत्याशा को बढ़ाते हुए रोजगार के उच्च स्तर पर पहुँच रहे हैं। भारत की अर्थव्यवस्था की रीढ़ कृषि है। जो सरकारी योजनाओं के माध्यम से विकास की ओर अग्रसर है। साथ ही देश के सतत विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है।

सन्दर्भ ग्रन्थ सूची

1. तोमर पारूल 2015 “ क्षेत्रीय कृषि विकास में सिचाई का योगदान” उत्तर-प्रदेश ज्योग्राफिकल जर्नल अंक 20
2. योजना पत्रिका “ कृषि विकास “ 22 जुलाई 2020
3. तिवारी, रामचन्द्र एवं सिंह ब्रह्मनंद 2007 “कृषि भूगोल” प्रयाग पुस्तक भवन इलाहाबाद
4. सिंह ब्रज भूषण: कृषि भूगोल, ज्ञानोदय प्रकाशन गोरखपुर 1996

5. कुमार, ए (2001) भारतीय कृषि मुद्दे और संभावनाएँ सरूप एंड संस नई दिल्ली।
6. गुप्ता आरओ केओ 2009- "कृषि की अभिनव तकनीक एवं ग्रामीण विकास तथा नियोजन"